

El primero

EL CUADRO DE CARCINOSIN*

Dr. D.M. Foubister

El nombre de *Carcinosin* ha sido empleado para toda preparación potencializada de tejidos cancerosos. El presente estudio fue realizado casi completamente con un antiguo *Carcinosin* que ha sido obtenido de carcinoma mamario. El cuadro de la droga que se describe en este trabajo puede ser tomado como una guía fidedigna de esta preparación. (Antiguo *Carcinosin* Nelson.)

Parece ser que todos los *Carcinosin* tienen una acción común, pero deben existir algunas diferencias de acuerdo con la fuente de procedencia y la naturaleza del espécimen del cual las potencias fueron preparadas y sin nuevo estudio, uno no está completamente justificado relacionando la sintomatología del antiguo *Carcinosin* con cualquier otra preparación.

Los nuevos *Carcinosin* son más potentes probablemente porque todas las potencias homeopáticas muy gradualmente pierden su actividad con el tiempo, pero el antiguo *Carcinosin* es aún suficientemente poderoso para producir en ocasiones severas agravaciones y puede ser considerado, particularmente, cuando su sintomatología es conocida, como la preparación de elección.

Puede ser que los nuevos *Carcinosin* prueben de modo especial su utilidad para padecimientos de las partes afectadas del organismo

* Publicado en *Homeopatía*, año XXVIII, n° 6, n° 259, nov.-dic. 1961 (original publicado en el *British Homoeopathic Journal*, Julio de 1958).

de las cuales han sido obtenidos, cuando las indicaciones generales para *Carcinosin* están presentes. *Carcinosin Adenostom* parece tener acción en enfermedades del estómago y del hígado, pero se requerirían futuros trabajos para establecer completamente esto. Todos los nuevos *Carcinosin* deben ser empleados cautelosamente.

Es motivo de especulación si *Carcinosin* está más frecuentemente indicado en la actualidad, ahora que su sintomatología es conocida, que cuando en la generación pasada era prescripto casi solamente en casos con marcados antecedentes familiares de cáncer; y si la radiación atómica tiene alguna relación con el hecho de que *Carcinosin* es un medicamento constitucional regularmente indicado en el momento presente.

Finalmente, mi agradecimiento al Dr. J. Cortina por su colaboración al traducir este trabajo al idioma castellano.

Dr. D.M. Foubister

De acuerdo con la filosofía homeopática, enfermedad orgánica es el resultado final de cambios previos en la vitalidad del paciente que se manifiestan por modificaciones funcionales y síntomas subjetivos. Está generalmente aceptado que la enfermedad orgánica se puede insinuar por cambios funcionales.¹ Son estos síntomas de vitalidad alterada los que tienen que ser tomados en cuenta para la selección de un medicamento constitucional con el objeto de corregir esa anormalidad fundamental.

Tal vez haya la tendencia de considerar a los nosodes representando lo último en enfermedad como comparativamente superficiales en su acción, aún los bien probados nosodes tales como *Tuberculinum* y *Medorrhinum*, que están sin duda colocados entre los medicamentos más valiosos y de acción más profunda de la Materia Médica. **Probablemente los nosodes son portadores en su estado potencializado de algo correspondiente a la naturaleza de la vitalidad alterada previamente.** Después de seis años de estudio dedicados a *Carcinosin*, ésa es mi impresión y su profunda acción puede ser posiblemente explicada de ese modo. Kent pensó que el cáncer era el resultado de la supresión de psora y es importante hacer notar que en algunos casos que respondieron a la administración de

1 Kent, J.T., *Lectures on Homeopathic Philosophy*.

Carcinosin, también indicaciones para *Psorinum* y otros antipsóricos no anteriormente evidentes fueron descubiertas. En unos cuantos casos el síntoma de *Psorinum* "El paciente se siente especialmente bien antes de un ataque" se manifestó solamente después de la previa y benéfica acción de *Carcinosin*.

Mi interés en *Carcinosin* fue movido por una oportunidad para experimentarlo. En el Departamento de Consulta Externa se presentaron simultáneamente dos casos de niños cuyas madres padecieron durante el embarazo de carcinoma mamario.² Estos niños presentaban una notable apariencia similar, con escleróticas azules, color de la piel "café con leche" y numerosos lunares. Igualmente ambos padecían insomnio. Yo había estado dando una terapéutica indirecta anteriormente, en casos en donde hubiese antecedentes familiares de cáncer, aparte de que *Carcinosin* a veces cura el insomnio y también lo había prescrito ocasionalmente con éxito para tal finalidad.

Me preguntaba si podría considerar estos niños que habían sido criados en presencia de sangre cancerosa, exhibiendo esas características a causa de las condiciones maternas. En otras palabras, era ésta la oportunidad de probar *Carcinosin* o se trataba de una coincidencia.

Tomaría un tiempo considerable obtener un número de tales casos y el primer paso con este objeto fue estudiar los antecedentes de niños con esa apariencia para encontrar si dicho aspecto estaba o no relacionado con marcados antecedentes familiares de cáncer. En el Departamento de Consulta Externa empezamos por comprobar los antecedentes familiares, a la vez que administrábamos *Carcinosin* a los niños con tal apariencia. Durante los primeros años, uno de mis asistentes clínicos se encargó de tomar datos con todo detalle de 200 casos en los cuales habíamos probado el medicamento con o sin éxito. Gradualmente, el cuadro de *Carcinosin* apareció. Había sido objeto de una pequeña prueba,³ y yo lo experimenté en mi persona a la potencia 200 c.

Se acepta generalmente que podemos emplear los síntomas derivados de la experiencia clínica en relación con los efectos terapéuticos de un medicamento y que este cuadro de la droga, que

2 Foubister, D.M., "Clinical Impressions of *Carcinosin*", *British Homeopathic Journal*, 44, abril de 1954.

3 Templeton, W.L., *British Homeopathic Journal*, 44, abril de 1954.

viene siendo la base de la prescripción, es elaborado por las pruebas además de la experiencia clínica.

Se ha notado que sólo un pequeño número de individuos son lo suficientemente sensitivos a una sustancia dada como para obtener sus efectos completos, probablemente son aquellos que tienen una idiosincrasia hacia la droga que se prueba.⁴ Estudiando los efectos terapéuticos de un medicamento homeopático uno no puede sustraerse a la conclusión de que alguien beneficiado por una droga en alta potencia debe haber sido también sensitivo a ella. Un estudio más cuidadoso de los efectos terapéuticos podría en mi opinión enriquecer la Materia Médica. La enfermedad de hecho tiende a aumentar la sensibilidad hacia el medicamento apropiado aun en el uso fisiológico de las drogas.⁵

En poco tiempo se manifestó que los niños en quienes habíamos encontrado la "apariencia *Carcinosin*" carecían de los antecedentes familiares que se suponía íbamos a obtener. En muchos casos había una historia con marcados antecedentes familiares de cáncer, pero en otros aparecieron fuertes antecedentes de tuberculosis, diabetes, anemia perniciosa o una combinación de todas ellas más claramente presentes que en la familia promedio. Sólo ocasionalmente no hubo ningún dato en la historia. Esto requiere desde luego una intensa investigación para ser probado.

Gradualmente adquirimos la impresión de que además de la "apariencia *Carcinosin*" y una tendencia al insomnio aun en recién nacidos, había una propensión a padecer alguna enfermedad inflamatoria, con mucha frecuencia tos ferina (coqueluche) o neumonía, a muy temprana edad y por lo tanto casi siempre con mucha gravedad. Por ejemplo, tos ferina a los cinco meses concuerda con el cuadro de *Carcinosin*. Si como argumento aceptamos el concepto de McDonagh de que existen dos procesos básicos: inflamación y formación del tumor, asimismo la doctrina de Rudolf Steiner, luego entonces podría ser considerada esta propensión a la inflamación como una reacción contra las tendencias heredadas. Un niño que padeció la más numerosa lista de enfermedades inflamatorias que yo jamás haya visto, tuvo indicaciones para *Carcinosin* y su administración seguida de notable mejoría. Obtuvimos la impresión de que

4 Goodman y Gilman, *The Pharmacological Basis of Therapeutics*, 1955, p. 12, Macmillan & Co.

5 Goodman y Gilman, *ibid.*, pp. 12 y 13.

después del empleo de *Carcinosin* hubo mucha probabilidad de una reacción inflamatoria muy difícil de probar también sin considerable investigación. En la Sala de Pediatría, la Sister Sayer observó que los niños tratados con *Carcinosin* a menudo tenían un aumento de temperatura al décimo día de su administración y esto ha sido frecuentemente confirmado.

Trastornos alimenticios de una u otra clase, tendencia a la diarrea, constipación o acidosis en la infancia, pueden aparecer dentro del cuadro pero no con absoluta certeza, pues todo esto es frecuente en los niños. Durante las pruebas, el Dr. Templeton notó la frecuencia con que *Carcinosin* produce constipación.⁶

En la Sala de Niños observamos la posición en la que ellos duermen y en el Departamento de Consulta Externa yo he preguntado por años a las madres acerca de este síntoma, el cual es inequívoco. Hay una tendencia en muchos infantes para dormir en la posición genu-pectoral hasta cumplido el primer año de edad, que después tiende a desaparecer. La posición genu-pectoral (musulmana), está anotada en el Repertorio de Kent solamente para *Medorrhinum*, pero nuestro interrogatorio ha revelado que otras drogas pueden también tenerla.

Carcinosin tiene este síntoma (también una tendencia a dormir sobre la espalda con las manos encima de la cabeza). Otros medicamentos que acusan la posición genu-pectoral y que obviamente es más valiosa como síntoma en niños mayores, son *Tuberculinum*, *Phosphorus*, *Sepia*, *Lycopodium* y *Calc. Phos.*

Más cuidado se requirió para dilucidar el cuadro completo de síntomas mentales y generales de *Carcinosin*, así los estudios clínicos revelaron gradualmente que *Carcinosin* está relacionado con algunos de los más frecuentes medicamentos de profunda acción de la Materia Médica, como asimismo la acción de *Carcinosin* es profunda y duradera.

La mayoría de los niños en el Departamento de Consulta Externa habían estado recibiendo tratamiento y resultó que muchos de ellos que eran candidatos para *Carcinosin* en otros aspectos fueron beneficiados por uno o más grupos de medicamentos, entre los más constantes de los cuales están: *Tuberculinum*, *Medorrhinum*, *Natrum Mur.* y *Sepia*, además de *Alumina*, *Arsenicum Alb.*, *Arsenicum Iod.*, *Pulsatilla*, *Staphysagria*, *Phosphorus*, *Calc. Phos.*, *Lueticum*, *Lyc-*

6 Templeton, W.L., *British Homeopathic Journal*, 44, abril de 1954.

podium, *Sulphur*, *Psorinum*, *Dysentery co.* y *Opium*. Otros podrán ser agregados conforme avance la experiencia al respecto.

En cualquier paciente que no responda a ninguno de estos medicamentos, aunque se hayan prescrito cuidadosamente, es digno de atención ver si *Carcinosin* puede ser empleado. También cuando dos o más de tales drogas están parcialmente indicadas pero ninguna cubre adecuadamente el caso, *Carcinosin* puede ser tomado en cuenta. Estas indicaciones para *Carcinosin* han sido frecuentemente confirmadas.

Si se tiene el caso de un niño con la obstinación y el gusto por viajar de *Tub. Bov.*, combinados con la mejoría a la orilla del mar y otros síntomas más de *Medorrhinum*, combinación que se presenta comúnmente según mi experiencia, *Carcinosin* podrá con frecuencia cubrir el caso. Yo no he dudado al prescribirlo como iniciación del tratamiento si está claramente indicado, con excelentes resultados.

Síntomas mentales

Los datos obtenidos por las pruebas son muy pocos, excepto torpeza mental, dificultad de pensamiento, desinterés, aversión a la conversación, de este modo se puede asociar *Carcinosin* con *Medorrhinum* en el tratamiento de niños tarados o mentalmente débiles. Clarke notó que *Carcinosin* fue de utilidad en casos mentales con tendencia al suicidio e historia con antecedentes familiares de cáncer.

Según mi experiencia, *Carcinosin* es un útil medicamento en casos mentales con antecedentes de terror, prolongado temor e infelicidad. El temor puede presentarse en el cuadro muy marcadamente, lo mismo que anticipación (N. del A.: Anticipación es en este caso ansiedad antes de algún acontecimiento, por ejemplo: inusitado temor antes de una operación, de un examen escolar, de una presentación en público, etc.). Este es un importante aspecto de *Carcinosin*.

Entre los síntomas mentales específicos que cubre está la Meticulosidad, que se encuentra igualmente en *Arsenicum*, droga con la que está relacionado. Puede ser también agregado a los medicamentos de la pulcritud y el orden tales como *Arsenicum*, *Nux Vomica*, *Anacardium* y *Graphites*. Puede ser lo opuesto en relación a *Sulphur*.

Tiene la obstinación de *Tub. Bov.*, y el deleite al presenciar una

tempestad, el marcado sentido del ritmo y gusto por el baile y la sensibilidad por la música, síntomas todos ellos de *Sepia*, además de la simpatía hacia otras personas de *Phosphorus*, etc. Tiene por lo tanto, incidentalmente, una similitud con *Sepia*.

Tiene en los niños la susceptibilidad al ser reprendidos de *Medorrhinum* y de otros, si no es que de todos los sicóticos.

Síntomas generales

Entre los síntomas físicos generales *Carcinosin* puede tener deseo o aversión por lo siguiente:

Sal, leche, huevos, carne con grasa, fruta.

Deseo o aversión que pueden variar en el mismo paciente en diversas ocasiones, lo cual no es raro encontrar en la niñez.

Puede ser agregado por consiguiente a la corta lista de medicamentos que tienen deseo por carne con grasa: *Ars.*, *Hepar Sulph.*, *Nit. Ac.*, *Nux Vom.*, y *Sulphur*.

Carcinosin tiene alternancia de síntomas como *Lac. Caninum*, *Sepia*, etc.

Observando las influencias del medio ambiente, *Carcinosin* puede mejorar o empeorar con la brisa marina. Este es un síntoma muy definido que lo asemeja con *Medorrhinum*, *Natrum Mur.*, *Sepia* e igualmente *Tuberculinum*, el cual algunas veces empeora a la orilla del mar.

Aparte del beneficio de un descanso para la cansada ama de casa, o la alegría de un niño yendo a la costa para sus vacaciones anuales y la influencia del aire fresco en el habitante de la ciudad, la brisa marina mejora notablemente a algunos pacientes y su asma o bien el dolor de una úlcera péptica desaparecen regularmente a la orilla del mar, en tanto que en otros casos puede haber el efecto contrario.

Sin embargo, deberíamos ser cuidadosos al no aceptar como absolutamente definidos los síntomas registrados en el Repertorio de Kent bajo la rúbrica "Brisa marina". *Medorrhinum* casi invariablemente mejora en presencia del mar y muy raramente empeora en la costa marina. *Natrum Mur.* es más o menos 50% en uno u otro sentido.

Carcinosin empeora o mejora a la orilla del mar, además muy frecuentemente se agrava en la costa Este y se nota mejoría en la costa Sur o viceversa.

Una palabra acerca de las varias preparaciones de *Carcinosin*. El original *Carcinosin* que se obtiene en Nelson y Keene & Ashwell, es el que fue probado y el que nosotros hemos usado principalmente. Su fuente de obtención es desconocida, pero se cree que proviene de carcinoma mamario. Recientemente dos nuevas series de preparaciones han sido hechas por Nelson & Co. para quienes nosotros enviamos especímenes del Hospital Homeopático. Gould & Son han potencializado un número de especímenes de cáncer obtenidos de otra fuente.

En general, puede decirse que las preparaciones recientemente introducidas son mucho más activas, y hay un lugar bien definido para ellas. De éstas, yo he tenido mayor experiencia con la de Nelson, llamada *Carcinosin Adenostom*, que es un muy poderoso nosode. Las preparaciones de Gould son también extremadamente activas y valiosas.

Otro punto en la prescripción de *Carcinosin* como medicamento constitucional. Es probablemente inseguro darlo a pacientes en que se sospeche cáncer. Ha sido frecuentemente usado en el tratamiento de carcinomas. En un artículo publicado en un antiguo *Homeopathic Recorder* se afirma que disminuye el dolor del cáncer del seno. No es fácil encontrar un solo caso de cáncer tratado únicamente con *Carcinosin* y parece ser de muy dudoso valor en el tratamiento de dicha enfermedad. De hecho, más bien tal parece que cuanto más distante pueda hallarse de cualquier forma cancerosa, como pasa en la infancia, tanto más útil es *Carcinosin* como medicamento constitucional.

Sumario

Antecedentes hereditarios

Varias preparaciones de *Carcinosin* han sido usadas durante mucho tiempo en la práctica homeopática, principalmente como indicación en casos con marcados antecedentes familiares de cáncer. La reciente experiencia clínica sugiere que pueden ser útiles como medicamentos constitucionales en pacientes en cuya historia se encuentren notorios antecedentes de cáncer, diabetes y tuberculosis, solos o mezclados entre sí y en mayor proporción que lo pudieran estar en una "familia promedio".

Medicamentos relacionados

Tuberculinum, Medorrhinum, Syphilium, Sepia, Natrum Muria-ticum, Calcarea Phosphorica, Dysentery co., Lycopodium, Phospho-rus, Psorinum, Arsenicum Album, Arsenicum Iodatum, Pulsatilla, Sulphur, Opium, Alumina y Staphysagria.

a) Pueden haber indicaciones parciales para dos o más de estos medicamentos sin que alguno cubra por completo la sintomatología, tal como el deseo de viajar de *Tuberculinum* o *Calcarea Phosphorica*, la meticulosidad de *Arsenicum Album* y la aversión a la consolación de *Natrum Muria-ticum* o *Sepia*. Muchas más combinaciones pueden encontrarse.

b) Uno de estos medicamentos puede estar aparentemente indicado con claridad, por ejemplo *Sepia*, pero se obtiene poco resultado o su efecto es poco duradero. A veces, series de estos medicamentos pueden haber sido dadas realmente sin resultados
s a t i s f a c t o r i o s .

Apetito. Puede haber un deseo o aversión por sal, leche, huevos, grasa y fruta. (Nota: Puede ser agregado a la lista de medicamentos que tienen un deseo desmedido por la grasa.)

Medio ambiente. Un síntoma definido que sobresale es que "está influenciado por la brisa marina". El paciente puede mejorar o empeorar a la orilla del mar, o puede sentirse mejor en la costa oriental y peor en la costa sur o viceversa, como una indicación para *Carcinosin*.

Posición para dormir en niños. La posición genu-pectoral (musulmana) es cubierta por *Medorrhinum, Carcinosin, Calcarea Phosphorica, Phosphorus, Sepia, Lycopodium* y probablemente otros. Normalmente, esta posición es adoptada en los primeros nueve a doce meses de vida, después es menos frecuente encontrarla y es desde luego de más valor cuando se la observa en niños mayores.

Antecedentes personales. Hay frecuentemente una tendencia al insomnio aun en la infancia. Tos ferina (coqueluche) o neumonía, muchas veces ocurren a temprana edad y usualmente revisten severidad.

Apariencia del paciente

El interés que despertó la similitud entre dos niños cuyas

madres durante el embarazo estaban sufriendo de cáncer del seno y que subsecuentemente fallecieron por esa causa. Esos niños tenían una broncínea, "café con leche" coloración de la piel, numerosos lunares y escleróticas azules. Ambos sufrían insomnio. Los *Carcinosin* son medicamentos útiles para el insomnio cuando están indicados.

Sugestión para los *Carcinosin* como medicamentos constitucionales

Uno o más de lo siguiente:

a) Los antecedentes familiares (y posiblemente los antecedentes personales).

b) Reacción ante la brisa marina.

c) Apetito.

d) Posición rodillas-codos o genu-pectoral (musulmana) en niños.

e) Medicamentos relacionados. En cualquier caso con dos o más marcadas indicaciones parciales, o que uno o más medicamentos no respondiesen como se esperaba.

f) La apariencia del paciente.

Todos los *Carcinosin* tienen una acción común general como quedó señalado, pero es probable que nuevas experiencias puedan demostrar puntos de diferenciación.

Casos e historias

Caso 1

Una niña de 10 años de edad a quien se atendió primeramente en 1952 con una historia de asma que databa de un susto causado por una bomba voladora cuando tenía 18 meses de edad. Después de tratamiento ortodoxo, sus padres la llevaron a un osteópata sin conseguirse ningún cambio. Así, más tarde, fue vista en la Clínica de Shepherd's Bush.

Antecedentes patológicos. Neumonía cuando tenía un año. Grave tos ferina a los nueve años seguida de una agravación de asma durante 6 meses.

Antecedentes familiares. Diabetes en ambas ramas de la familia materna. Ningún antecedente de cáncer.

Mentales y generales. Lloro al ser reprendida. Aversión a la carne con grasa y a los huevos, igualmente alérgica a estos últimos e intolerante al olor de ellos. El asma mejoraba a la orilla del mar.

Apariencia. Color de la piel "café con leche", numerosos lunares, escleróticas azules.

Carcinosin fue seguido de una agravación y más tarde de una sostenida mejoría en la salud. Durante los últimos cinco años ha recibido en total cuatro dosis de *Carcinosin* 200 y una de 1 m. La única otra medicina que aparece además en la tarjeta de prescripción es *Phosphorus* 6, debida a alguna condición aguda. Actualmente se le dio de alta habiendo tenido ocho ataques menores desde el principio del tratamiento y ninguno durante el año pasado.

Caso 2

Otra niña que tenía la apariencia típica, pero en este caso no había antecedentes familiares de ninguna de las enfermedades relacionadas.

Hará unos dos años que fue tratada primeramente, tenía entonces 11 de edad y había sido dada de alta de un hospital de enseñanza en el segundo estadio de una nefritis consecutiva a un severo ataque agudo. La orina contenía 6 partes de albúmina por 1.000, unos pocos granulocitos, numerosos leucocitos y células epiteliales del bajo tracto urinario. Urea en sangre: 22 miligramos por ciento. Todo esto persistía por un tiempo y se había emitido un pronóstico muy sombrío.

Antecedentes patológicos. Tos ferina, sarampión, amigdalitis, enuresis.

Antecedentes familiares. Ninguno.

Síntomas mentales y generales. Apariencia típica, piel "café con leche", numerosos lunares y escleróticas muy azules.

Deseo por sal, huevos (vinagre, café).

Aversión a la leche.

Sin insomnio.

Carcinosin 30, 200 y 1 m. fue dado y un mes más tarde atendida por otra persona en el hospital recibió una dosis de *Sepia* 12.

Hubo una gran mejoría en la salud en general, la albúmina bajó rápida y efectivamente a una parte por 1.000 sin ninguna otra anomalía en la orina. Eventualmente, se encontraron unas

persistentes huellas de albúmina para lo cual 10 meses más tarde se le dio *B. Coli Mutabile* 200 y al mes siguiente se obtuvo un análisis normal.

En este caso ha pasado más de un año sin ninguna recurrencia de albúmina.

Caso 3

Aquí se describe el empleo de *Carcinosin* en un caso donde un medicamento relacionado, *Natrum Mur.*, aparentemente bien seleccionado, no produjo efecto duradero. Un paciente de 50 años vino a verme hará alrededor de dos años quejándose de asma que padecía desde ocho años atrás.

Enfermedades anteriores. Hemicránea que cesó antes de presentarse el asma. Choque traumático a los 21 años. Extirpación de amígdalas y adenoides en la niñez.

Antecedentes familiares. Su madre padeció cáncer intestinal, su padre úlcera péptica.

Síntomas mentales y generales. Simpatía hacia otras personas. Sensible a la música.

Cansancio con el sol (sensible a los medicamentos, especialmente ácidos).

Aversión a la sal.

Sensación de bienestar en la noche.

Agravación del asma en clima húmedo, especialmente a las 10 a.m. Mejoría durante tiempo fresco y seco.

Se le dio *Natrum Mur.* 30, 200, 1m. seguido de un gran mejoramiento, pero tuvo una recaída a las dos semanas.

Se repitió *Natrum Mur.* 30, 200, 1m. con alguna mejoría, pero sufrió nueva y rápida recaída. Entonces se cambió a *Natrum Sulph.* 200 sin éxito.

Reflexionando sobre el caso, me pareció que *Natrum Mur.* podría haber tenido mucho mejor efecto. En un principio se obtuvo excelente acción que desapareció después de dos semanas y aparte de *Natrum Sulph.*, el uso del cual también fracasó, no había ningún otro medicamento indicado. Tomando en consideración la relación de *Natrum Mur.* con *Carcinosin* y el antecedente en la historia de que la madre del paciente había muerto de cáncer, **probablemente esta indicación hereditaria más significativa que ninguna otra**, se prescribió *Carcinosin* 30, que fue seguido por algunos meses de la

supresión del asma y otra nueva dosis, por un período de varios meses más le suprimió hasta el presente aparte de un gran mejoramiento en la salud en general.

Caso 4

Otro caso ya relatado en el trabajo publicado en 1954 demuestra nuevamente el uso de *Carcinosin* cuando un medicamento aparentemente bien indicado fracasa. Tal fue *Sepia*.

Una mujer de 30 años sufría de forúnculos en los oídos, alternando de un oído al otro. La quimioterapia fue eficaz en un principio, pero no evitó la recidiva. La paciente no se había visto libre de forúnculos por más de una o dos semanas. Tenía los síntomas siguientes: desagrado al ser consolada, no podía llorar aun cuando perdió a su madre debido a un cáncer uterino. Náusea y vómito al comenzar sus períodos menstruales y sensación de tiramiento hacia abajo durante sus reglas. Cefalea antes de una tempestad. Cansancio por las mañanas mejorando en las noches. Transpiración axilar profusa y ofensiva al olfato.

Natrum Mur. y *Gelsemium* presentan ambos tristeza pero sin poder llorar. Sin embargo, *Sepia*, que contiene *Natrum Mur.*, parecía estar mucho más indicada. Así, se le dieron a la paciente *Sepia* 30, 200, 1m. durante tres días consecutivos teniendo una semana de agravación y más tarde seis semanas de mejoramiento junto con el alivio de sus síntomas menstruales. Recibió luego otras dosis de *Sepia* 200, 1m., 10 m., seguidas de tres semanas de mejoría después de las cuales hubo nueva recaída. Entonces fue prescripto *Carcinosin* 200, 1m. seguido de un violento empeoramiento durante cerca de una semana, después de lo cual ha seguido completamente bien por tres años.

Caso 5

El siguiente caso es el de una muchacha de 15 años que había padecido prácticamente durante toda su vida de un catarro nasal crónico y amarillento, además de frecuentes resfriados. Su estado había empeorado desde una tos ferina cuando tenía 11 años.

Padecimientos previos. Extirpación de amígdalas y adenoides.

Sarampión grave.

Tos ferina muy grave.

Todas las enfermedades infantiles fueron más graves que en sus cinco hermanos.

Antecedentes familiares. Su madre murió de cáncer del esófago.

Síntomas mentales y generales. Timida, afectuosa, se roe las uñas.

Muy afecta al baile.

Gran aficionada a la lectura.

Sensación de angustia en el estómago.

Sobresalto con el ruido.

Eczema provocado por la aprehensión al cloro de una piscina.

Anticipación y aprehensión que pueden causarle vómito.

Apariencia *Carcinosin*.

Pulsatilla y *Sepia* fueron consideradas, pero en vista de su aspecto físico y de la severidad de la tos ferina además del hecho de que ambas, *Pulsatilla* y *Sepia*, están relacionadas con *Carcinosin*, le fue prescrito *Carcinosin Adenostom* 30, 200, 1 m., debiéndose su selección a la sensación de angustia en el estómago y al vómito por aprehensión a anticipación.

Se presentó una violenta agravación después de la cual el catarro y los resfriados desaparecieron por un año.

Caso 6

Una niña de 9 años sufría desde la edad de cinco meses de ataques de fiebre recurrente fluctuando entre 40° y 40,5° (104-105 F), no influenciada por ninguna droga ortodoxa. Investigaciones en dos hospitales habían resultado negativas. El cuadro clínico era de ataques atípicos de acidosis —el síndrome periódico— incluyendo el hecho de que no duraban más de cinco días y podían provenir de excitaciones. Los ataques determinaron pérdida de peso. Los padres no tenían realmente confianza en la homeopatía pero acudieron a ella como último recurso. No había nada sobresaliente en los antecedentes hereditarios y personales excepto que los ataques se presentaron un mes después de la vacunación, a los 4 meses de edad, y que el padre había sufrido en su infancia de ataques similares, los cuales desaparecieron antes de la pubertad.

En este caso lo más indicado era primeramente tratar de

detener los ataques para ganarse la confianza de los padres y luego iniciar un tratamiento constitucional.

Belladonna 30 fue administrada sintomatológicamente en las primeras 24 horas y luego cada 6 horas durante dos días.

Había una gran cantidad de síntomas sobre los cuales prescribir. Para resumir la historia, *Belladonna* fue de enorme utilidad al cortar la gravedad y duración de los ataques, luego *Calcarea Phos.* 30, 200, 1m. se le dio con éxito relativo al reducir el número de los ataques. Finalmente, se empleó *Carcinosin Adenostom* 200 hace cerca de un año y ha habido únicamente un ligero ataque en los últimos seis meses. Las principales indicaciones aquí fueron una combinación de medicamentos relacionados o complementarios incluyendo *Calcarea Phos.* Entre sus síntomas tenía: gusto por una tempestad, igualmente por fruta, carne y tocino con grasa. Le agrada el afecto, sufre de anticipación, aprehensiva. Sueña con serpientes. Sensible al ser reprendida, mentalmente tensa (*Dys. co.*).

Caso 7

Un niño de 13 años sufría de asma espasmódica y bronquial desde los dos años de edad.

Padecimientos previos. Tres ataques de neumonía a los 3, 12 y 18 meses de edad respectivamente. El asma comenzó después del segundo ataque.

Antecedentes hereditarios. Ninguno, excepto tendencia al asma en la familia paterna. Su disímil hermano gemelo padeció también de asma y fue curado con *Medorrhinum*.

Síntomas mentales y generales. Apariencia *Carcinosin*.

Gran cantidad de lunares.

Sensible a la reprimenda.

Le gusta la carne con grasa.

El asma siempre mejora a la orilla del mar.

En este caso, *Medorrhinum* parecía indicado excepto por el gusto hacia la carne con grasa, ejemplo de dos o más indicaciones parciales para medicamentos relacionados.

Carcinosin 200 le fue dado y durante el año siguiente tuvo solamente dos ataques menores.

Caso 8

Una niña de 9 años sufrió de terrores nocturnos por cinco años.

Tuvo un gran temor cuando le fueron extirpadas las amígdalas y adenoides a los 2 años de edad.

La madre describió los terrores de la manera siguiente: grita mientras duerme; cuando es despertada, contesta correctamente y olvida el episodio en la mañana. En una ocasión dice haber sido espantada por alguien detrás de un biombo.

Antecedentes patológicos. Ninguno.

Antecedentes familiares. Ninguno.

La niña era del tipo *Phosphorus*, afectuosa, sensible, deseosa de agradar, y la clase de terrores nocturnos podrían haber respondido bien a *Phosphorus*, pero tenía otros síntomas no cubiertos por este medicamento que estaban bien definidos.

Aficionada al baile.

Muy meticulosa.

Simpatía hacia los animales únicamente.

Phosphorus fue dado con cierto mejoramiento; más tarde, *Opium* como antídoto para el temor, y finalmente *Carcinosin*, desapareciendo los terrores nocturnos por dos años. Luego, los adenoides recidivaron y una nueva operación le fue practicada, presentándose otra vez los terrores, que finalmente fueron desterrados con *Carcinosin* 30, 200, 1 m.

Caso 9

Otro caso que mencionaré brevemente. Un muchacho de 14 años muy bajo de peso normal, había sido atemorizado desde que concurrió a un internado a los 9 años de edad. Entre sus síntomas tenía miedo a la gente, miedo a los espejos y una sensación de cólera y resentimiento contenidos y sin manifestación ("*bottled things up*"). *Staphysagria*, *Stramonium* y más tarde *Medorrhinum* fueron eficaces. Al final, *Carcinosin* fue dado en largos intervalos y el paciente está ahora haciendo su servicio militar, habiendo pasado con éxito la difícil prueba física para una comisión.

Caso 10

La señora R., de 45 años. Casada. Osteoartritis precoz generalizada en manos, pies y columna.

Antecedentes patológicos. Gravidez imaginaria, recurrente, con abdomen distendido y leche en los senos.

Ligadura de trompas por consejo de un psiquiatra.

Temor prolongado en la infancia debido a su sádico padre.

Tartamudeaba. Aún ahora no puede pronunciar ciertas palabras, incluyendo el número 8 (*eight*) o algunas letras.

Antecedentes familiares. Ninguno.

Síntomas mentales y generales. Simpatía hacia otras personas, le agrada el afecto.

Sentimental.

Cefalea durante tempestades.

Aficionada al baile.

Sensible a ciertas personas.

Debilidad de tobillos.

Aún temerosa en la oscuridad.

Nunca llora.

El 8-6-57 le fue prescrito *Carcinosin* 30, 200, 1 m., con notable resultado, y la paciente puede ahora pronunciar el número 8 (*eight*).

El 28-9-57, *Sepia* 12, también *Ruta*.

Ferrum en baja potencia.

Caso 11

Niño egipcio de 5 años. Recurrentes resfriados. Debilidad.

Padecimientos previos. Ninguna enfermedad infantil.

Antecedentes familiares. Los dos abuelos paternos murieron de cáncer.

Síntomas mentales y generales. Apariencia *Carcinosin* (múltiples lunares).

Obstinado.

Sensible a la música.

Le gusta viajar.

Aversión a la carne con grasa.

Le gustan los helados (*ice cream*).

Aversión a la sal.

Sensible a la reprimenda.

Transpiración profusa aun en el invierno.

Carcinosin 30, 200, 1 m., prescrito el 4-5-54.

Carta de su padre con fecha 6 de diciembre de 1954: "La temperatura prevista por usted se presentó al 15° día y duró 24 horas. Ha adquirido resistencia física y no ha vuelto a roncar o toser. Es un hecho que John no ha tenido ni un simple resfriado hasta ahora, lo cual es excepcional, habida cuenta del clima tan debilitante que tenemos que soportar aquí (Africa Oriental)".

Caso 12

Finalmente, un caso trágico de cáncer de la infancia. Es de interés desde el punto de vista del cuadro de *Carcinosin*.

Una niña de 11 años de edad cuidaba a una nena en un jardín cuya puerta daba a un callejón sin salida. La pequeña escapó a través de la puerta y fue muerta por un automóvil mientras la niña que la cuidaba estaba distraída, siendo para ésta tan grande el choque emotivo que sufrió que dejó de crecer y más tarde se le desarrolló un cáncer del hígado, a resultas del cual murió.

Antecedentes familiares. eran los siguientes: la abuela paterna murió de anemia perniciosa. Un hermano del padre murió de cáncer. La abuela materna murió de diabetes.

Antecedentes patológicos. Sarampión únicamente.

Síntomas mentales y generales. Le agrada el afecto.

Simpatía hacia otras personas.

Muy ordenada y meticulosa.

Escleróticas azules. Numerosos lunares.

Color de la piel: "café con leche".

En conclusión, deseo agradecer a aquellas personas que han contribuido a este estudio clínico, especialmente al Dr. James Hamilton, al Dr. Andrew Strigner y al Dr. L. R. Twentyman.

Nota

Es de utilidad señalar que más de una docena de diversas preparaciones de *Carcinosin* fueron hechas con material proveniente del quirófano del Royal London Homoeopathic Hospital. De éstas, solamente tres resultaron útiles a la experimentación clínica cuando el primer trabajo fue leído en julio de 1958. Otras cuatro han sido ahora experimentadas clínicamente con éxito; por tanto, las seis en uso general actualmente son:

Nomenclatura		Potencias disponibles		
		De la	A la	
<i>C. Adeno Stom.</i>	Adeno carcinoma del estómago	6 c.H.	1000 c.H.	(M.)
<i>C. Adeno Vesica</i>	Adeno carcinoma papilar de la vejiga	6 c.H.	30 c.H.	
<i>C. Intest. Co.</i>	Carcinoma intestinal compuesto	6 c.H.	30 c.H.	
<i>C. Scir. Mam.</i>	Scirro carcinoma mamario	6 c.H.	200 c.H.	
<i>C. Squam. Pulm.</i>	Carcinoma escamoso pulmonar	6 c.H.	30 c.H.	
<i>Carcinosinum</i>	Obtenido y usado ya anteriormente	30 c.H.	1000 c.H.	(M.)
		10 M; 50;	C.M.	

El objeto de la aplicación selectiva es permitir al médico que prescribe escoger una de estas preparaciones cuando un órgano o un área en particular están bajo observación pero libres de la sospecha de cáncer. Por ejemplo: Carcinoma Squamous (pulmonar) puede ser aplicado a un paciente que tenga cualquier clase de enfermedades pulmonares o una historia de tales padecimientos, pero siempre y cuando se haya concluido que el paciente necesita desde el punto de vista constitucional un *Carcinosin* (ver sumario de indicaciones, Foubister, B.H. Journal, Vol. XLVII, N° 3, julio de 1958, "The Carcinosis Drug Picture").

La experiencia ha demostrado que frecuentemente hay una agravación cerca del 10° día después de iniciado el tratamiento con alguna preparación de *Carcinosin*. Está indicado por consecuencia administrar 30 dosis numeradas, de las cuales sólo las tres primeras son activas, mientras que del número 4 al 30 son inertes. Por ejemplo, como en el caso de 30, 200, 1M. De otra forma, si los pacientes suspenden el tratamiento súbitamente pueden sentirse peor que antes de comenzarlo y pueden perder la confianza en el resultado final de la prescripción. La determinación del resultado del tratamiento se hace preferentemente un mes después de su iniciación.

Todas las potencias están disponibles en cartones de 5 dosis selladas.

A. Nelson and Company Limited

79, Duke Street, Grosvenor Square, London, W.1. ✓